

***Rhizoctonia Zeae* CAUSANDO PODRIDÃO DA ESPIGA E MANCHAS NAS BRÁCTEAS EM MILHO NO ESTADO DE RONDÔNIA**

Durante a safreinha de milho em 2023, foi detectado em áreas comerciais de milho (*Zea mays* L.) no estado de Rondônia, uma doença causando manchas nas brácteas e podridão de espigas. Sintomas incluindo lesões elípticas com bordas de cor marrom avermelhadas bem definidas nas brácteas e nas bainhas eram observadas a partir dos estádios R3 (Figura 1. A, B). Em estágios mais avançados, a doença atingia a espiga, sendo observado a formação de uma densa camada de micélio que variava em coloração rosa claro a rosa-salmão, e de pequenos escleródios de cor rosa-salmão a marrom-escuro nas extremidades das brácteas (Figura 1. C, D, E, F). Espigas infectadas eram extremamente leves e a doença vinha inicialmente sendo diagnosticada como podridão de Diplodia.

Figura 1. Sintomas observados nas bainhas, brácteas e espiga de milho – Ariquemes, RO.

Fonte: Jaisson Branco, 2024.

Amostras de espigas e brácteas infectadas foram levadas ao laboratório para isolamento e identificação do agente causal. Fragmentos das margens das lesões e grãos de milho foram desinfestados em álcool 70% e solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 3 minutos, enxaguados com água deionizada autoclavada e transferidos assepticamente para placas de Petri contendo meio batata-dextrose-ágar (BDA). Pontas de hifas dos isolamentos foram transferidas para novas placas, incubadas em BOD a 25 ± 2 °C, e observadas por dez dias para posterior identificação.

As colônias de micélio denso e com rápido crescimento, assumiram uma coloração hialina quando jovens e tornaram-se rosa-salmão com a idade (Figura 2. A). Com cerca de 7-10 dias de incubação era possível observar a formação de pequenos escleródios irregularmente esféricos submersos no meio de cultura e sobre a colônia, de coloração rosa salmão quando jovens e marrom-escuro com a idade, fiéis aos observados nas brácteas a campo (Figura 2. B, B1). Através de observações em lâminas microscópicas, constatou se tratar de um isolado comum em todas as amostras, identificado preliminarmente como *Rhizoctonia* sp., através de características correspondentes ao gênero, como hifas multisseptadas hialinas com constrição no septo formando angulo de 90° observado próximo ao septo distal, anastomose hifal e ausência de esporos (Figura 2. C) (Sandoval; Cumagun, 2019), e ainda visualização de múltiplos núcleos (Figura 2. D).

Figura 2. Aspectos morfológicos da colônia do isolado obtido – Ariquemes, RO.

Fonte: Jaisson Branco, 2024.

O isolado foi enviado para identificação molecular onde constatou se tratar de *Waitea circinata*, teleomorfo de *Rhizoctonia zea*. O patógeno foi registrado pela

primeira vez afetando o milho nos Estados Unidos, onde ficou conhecido como **podridão esclerótica do milho** (Voorhees 1934), e no Brasil causando podridão da espiga no estado do Pará (Poltronieri *et al.*, 2002).

A patogenicidade do isolado foi verificada através da inoculação no híbrido GNZ 7740, em estádios fenológicos distintos: V4 e R3. Plantas em V4 foram inoculadas nas bainhas da segunda e terceira folha com grãos de arroz colonizados e mantidas em ambiente controlado por 5 dias (Figura 3. A, B).

Em R3, as inoculações foram realizadas nas brácteas e bainhas da folha da espiga em plantas cultivadas em área experimental sem aplicação de fungicidas (Figura 3. D, E). Espigas em R6 com e sem palha, foram autoclavadas por duas vezes, inoculadas e mantidas em câmara úmida a 25 ± 2 °C, sob 12 h de luz e 12 h de escuro por sete dias (Figura 3. E). Discos de BDA sem o patógeno foram utilizados como controle.

Figura 3. Inoculações a campo e laboratório – Ariquemes, RO.

Inoculações em V4 não induziram sintomas visíveis após o período de incubação (Figura 3. C). Em R3, os primeiros sintomas foram observados 48 horas após a inoculação nas brácteas e bainhas da folha da espiga, através do surgimento de manchas elípticas de formato irregular inicialmente incolores translúcidas contra o sol e com bordas marron-claro (Figura 4. A, B). Com o tempo as lesões adquiriam coloração mais acentuada com bordas marrom-avermelhadas escuras bem definidas. A união das manchas resultava em uma área necrosada mais extensa (Figura 4. C).

Figura 4. Sintomas típicos da doença a campo – Ariquemes, RO.

Fonte: Jaisson Branco, 2024.

A formação de escleródios pode ser observada tanto no lado externo como interno das brácteas, de coloração inicial rosa-salmão a marrom escuro com o passar do tempo tanto em espigas inoculadas em R3 como em R6 (Figura 5. A, B). As espigas inoculadas apresentaram sintomas de podridão com formação de escleródios nas brácteas (Figura 5. C).

Com a maturidade fisiológica a campo foi possível observar a formação de escleródios nas extremidades das brácteas e formação de micélio nos grãos e manchas típicas (Figura 6. A, B). O reisolamento de *R. zae* em ambas as situações fechou o postulado de Koch confirmando *R. zae* como agente causal. (Figura 6. C).

JAISSON BRANCO

E-MAIL: jaissonbranco20@gmail.com (69) 99333-7059

Figura 5. Sintomas em brácteas e espigas de milho após sete dias da inoculação – Ariquemes, RO.

Fonte: Jaisson Branco, 2024.

Figura 6. Resultados da infecção a campo e colônias do patógeno reisolados das inoculações

Fonte: Jaisson Branco, 2023.

Este é o primeiro relato de *Rhizoctonia zae*, causando podridão da espiga e manchas nas brácteas de milho no estado de Rondônia.

JAISSON BRANCO

E-MAIL: jaissonbranco20@gmail.com (69) 99333-7059

Referencias

Poltronieri, L. S.; Trindade D. R.; Albuquerque, F. (2002) *Rhizoctonia zeae* causando podridão em milho no Estado do Paraná. **Fitopatologia Brasileira**, v.27, n.4.

Voorhees, R. K. (1934) Sclerotial rot of corn caused by *Rhizoctonia zeae*. **Phytopathology**, v.24, p.1290–1303.

Sandoval, R. F. C.; Cumagun, C. J. R. (2019) Phenotypic and molecular analyses of *Rhizoctonia* spp. associated with rice and other hosts. **Microorganisms**, v. 7, n. 3, p. 88. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-2607/7/3/88>. Acesso em: 06 nov. 2024.